

ОБРАЗ ОТЦА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Атабекова Амина Байрамбековна

Преподаватель кафедры русской литературы и методики её

преподавания

ДжГПИ, город Джизак

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6425571>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 марта 2022 г.

Утверждено: 20 марта 2022 г.

Опубликовано: 25 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

отец, образ отца, роль отца, тема отцовства, дети, отличие, тип характера, семейные взаимоотношения, фигура, особенности, персонаж, эпоха, век, кумир, любовь, настоящие чувства, добрый, тиран, воспитание.

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о произведениях, где можно встретить образы отцов. В чём их особенности и отличия друг от друга? Каков образ «идеального отца»? восприятие роли отца в семье и в истории культуры вообще. Также показаны образы отцов из литературы девятнадцатого века, из литературы двадцатого века и в наши дни.

Читая произведения художественной литературы, вы, конечно же, встречали фигуры отцов, что относятся к самым разнообразным типам характера. Какие примеры отцов в литературе вы можете привести? Что вы думаете об этих персонажах?

Вспомним историю становления внутрисемейных взаимоотношений. Что мы можем сказать о роли отца в эпоху Средних веков, в истории девятнадцатого – двадцатого веков, и в наши дни? Говоря об образе отца, из известного произведения Бальзака, автора знаменитого «Отца Горио». Однако тема отцовства в его произведениях раскрыта более глубоко – в «Человеческой комедии» читатель

встречается не только со слепо любящим дочерей Горио, но и с папашей Гранде, которого можно назвать настоящим тираном, с дельцом Огюстом Мерканде, надеющийся поправить собственное благосостояние при помощи дочери...

Образ отца Горио можно назвать одним из самых ярких в блестящем созвездии «Человеческой комедии». Быстро разбогатев, превратившись из рабочего-вермишельщика в обеспеченного предпринимателя, утратив ту сильную власть денег, что бывает у бедняков или вечно занятых в своих предприятиях людях среднего класса, Горио создаёт себе второго кумира, которым становится его жена. После смерти её

вся любовь Горио принадлежит только дочерям.

Он нанял лучших гувернёров для – Анастаси и Дельфины в чём не уступали молодым аристократкам, многие из которых никогда не знали того огромного множества благ, что были обыденными для дочерей вермишельщика-миллионера.

Дела шли весьма успешно, и Горио мог слепо следовать любым капризам избалованных дочерей, забывая о привычной расчетливости, скользившей ранее в каждом действии.

Между тем блестящее воспитание и, конечно же, средства отца позволяют Анастаси и Дельфине жить в жизни этого нового «золотого» поколения, низкое происхождение обратилось вдруг в постыдную тайну.

Прежде изображающие лстивое почтение дочери сняли свои маски – они заставляют отца сначала бросить дело всей его жизни, дело, превратившее его в миллионера – торговлю мукой, неприемлемое, однако, в той среде, где жили Анастасии и Дельфина. И хотя они – также как и их мужья – нуждаются в деньгах Горио, они скрывают свои отношения с отцом, почти отказывают ему, от дома – в особняки дочерей несчастный Горио входит только с чёрной лестницы.

Он расстался с васильковым фраком, со всем своим парадом и стал носить зимой и летом сюртук из грубого сукна каштанового цвета, жилет из козьей шерсти и серые штаны из толстого буксина. Горио худел все больше, икры его опали, лицо... необычайно сморщилось...

И в конце концов Горио попадает в пансион Воке. По этой системе – чем

беднее человек, тем выше этаж, на котором он живёт – как нельзя легче можно проследить за разорением несчастного отца.

Мотивы лицемерия общества присутствуют в произведении Бальзака. Отец Горио здесь – человек другого века, иного сословия, но именно по его вине дочери ставят деньги превыше своих чувств – здесь сказываются как нравы окружающего общества – точнее, их отсутствие, так и полученное воспитание.

Феликс Гранде – прекрасный пример отца-тирана. С отцом Горио его способно объединить лишь то чувство благоговения перед золотом, которое во времена Бальзака и его «Человеческой комедии» было всеобщим кумиром. Так же, как и Горио, Гранде выбился в богачи скупостью, но здесь сходства кончаются. Папаша Гранде стал тираном для своего семейства – дочь и жена богатейшего господина в округе довольствовались услугами единственной горничной, отсутствием того обилия платьев, что имеет любая мещанка, даже не располагающая столь значительным состоянием...

Исчезновение золота для Гранде – трагедия более великая чем обман кузена Шарля, которому подверглась его единственная дочь. Неприятное происшествие перерастает в трагедию – недолго прожила после ссоры мадам Гранде, за ней ушёл и скупец...

Но она, пережившая уже несчастную любовь, сватовство ради женитьбы на одних деньгах, наконец, постоянные нападки отца, ничего не стала менять в своём образе жизни. Пережив своего супруга, она не задумывалась ни на минуту о новом замужестве. Нет, она

сохранила порядки дома Гранде – продолжала экономить свечи, беречь бесцельно каждую копейку.

В этом бальзаковском романе – читатель видит и смерть отца, правда, эмоции уже иные. Проходит линия конфликта поколений – безоговорочная победа остаётся за Гранде.

Проходит и тема опасений за судьбу дочери – вновь в свойственной лишь Гранде манере, отец беспокоится о том, что дочь способна попасть под влияние развратных нравов общества и остаться без гроша после его смерти... хотя отображением большинства моральных установок – в первую очередь, тяга всего мира к накопительству – можно назвать семейное гнездо Гранде...

Возможно ли назвать Феликса Гранде тем всемогущим отцом, отнести его к типу вершителей истории, людям, менявшим мир? Делец Гранде – великий человек. Речь идёт о провинции, о сельской местности, потому роль его здесь подобна роли диктатора на международной арене... Отец делит теперь свою любовь к детям и жене со страстью к накопительству, экономии, постоянной надежде разбогатеть. Эти черты, зародившиеся в бальзаковских отцах, живы и современных образах.

В произведении И.С. Тургенева «Отцы и дети» скорее показан не образ отца, а проблема отцов и детей, конфликт поколений и мировоззрений актуален и по сей день. Старшее поколение не всегда способно понять молодых. Роман Тургенева является актуальным в русской литературе 19 века.

В воспитании личности всё важно. Однако, пожалуй, ни на что так не влияет на рождение личности, как

связь поколений, передача традиций, преемственность опыта отцов.

Если вас спросить, что же такое поколение, вы, наверное, сошлётесь на свою семью: старшее поколение – родители, младшее, подрастающие – дети.

Проблема отцов и детей, конфликт поколений и мировоззрений актуален и по сей день. Старшее поколение не всегда способно понять молодых. Роман Тургенева является актуальным в русской литературе.

В романе показаны 2 ситуации — отношения Аркадия с родителями и отношения Базарова с родителями. Евгений действительно далек от своих родителей, между ними пропасть — во взглядах, образовании, позициях. Они и сами это понимают, но безумно любят, стараются не докучать и ценить каждую минуту, проведенную вместе. Аркадий же отрицает, потому что модно отрицать, да, в чем-то он искренне не согласен с отцом и особенно либеральным дядей, но на самом деле он похож на них — он признает авторитеты, верит в любовь, ценит искусство. Разница между поколениями на самом деле не такая уж большая и разительная, в конце романа все герои начинают понимать друг друга все лучше и лучше. Аркадий понимает отца и его отношения с Фенечкой, Базаров понимает внутреннюю трагедию Павла Петровича, и даже Павел Петрович начинает прислушиваться к Базарову.

Литература двадцать первого века, особенности которой лишь начали устанавливаться, уже позволяет сделать определённые заключения о том, каким же видится образ отца в наши дни. Это фигура собирательная, заключающая

элементы, присущие персонажам девятнадцатого века и прошлого столетия – всё так же процветает культ защитника, но происходит переход к новому, прежде малораспространённому типу «отсутствующего отца»? Каков «идеал отца» в современном обществе – в социальной жизни, литературе и культуре вообще? Каков для вас образ «идеального отца»?

В произведении «Судьба человека М. Шолохова неродной отец становится родным отцом. Основная мысль – настоящая любовь сильнее обманов и ссор. Счастье и судьба человека не зависят от материального достатка. Положение в обществе, наличие денег — это не главное, главное – настоящие чувства.

С началом Великой Отечественной войны шофёру Андрею Соколову приходится расстаться с семьёй и уйти на фронт. Уже в первые месяцы войны он получает ранение и попадает в нацистский плен. В плену он переживает все тяжести концлагеря, благодаря своему мужеству избегает расстрела и, наконец, бежит из него за линию фронта, к своим. В коротком фронтовом отпуске на малую родину он узнаёт, что его любимая жена Ирина и обе дочери погибли во время бомбёжки. Он сразу же возвращается на фронт не в силах больше находиться в родном городе. Из родных у него остался только молодой сын, ставший офицером. В день победы Андрей получает известие о том, что его сын погиб в последний день войны. После войны одинокий Андрей Соколов работает в чужих местах. Там он встречает маленького мальчика Ваню, оставшегося сиротой. Его мать

погибла, а отец пропал без вести. Соколов говорит мальчику, что он его отец, и этим даёт мальчику (и себе) надежду на новую жизнь.

«Мой добрый папа» Виктора Голявкина — одна из лучших повестей о войне в детской литературе. Она рассказывает о том, как жили дети в тылу и ждали возвращения своих отцов, пока те воевали на фронте.

Отцы выступают в качестве ведущих. Они обеспечивают наше материальное положение, несут моральную ответственность за нас и ответственность до нашего совершеннолетия перед законом, воспитывают нас своим примером, всем укладом жизни в семье, совместными делами и общими заботами.

Если вы проведёте аналогию между поколениями в семье и поколениями в стране, увидите, что они очень похожи: старшее поколение, поколение отцов, осознаёт ответственность за подрастающее поколение, поколение детей. Как семья передаёт вам своё опыт, традиции, убеждения, идеалы, так и старшее поколение утверждает взаимоотношение поколений, основанное на духовном родстве, единстве мировоззрения, работе на благо общего дела.

Как известно, дети видят в родителях прошедшее, родители же видят в детях будущее. Будущее-это надежды родителей, а прошедшее- это их опыт.

Когда вы слышите от старших слова: «Надо, чтобы наши дети жили лучше», почувствуйте в простом, обыденном, совсем не торжественном выражении глубокий смысл: старшее поколение живёт и для будущего, которое вы примете, чтобы продолжать дело своих

отцов. У отцов присутствует желание сделать своих детей своей копией, своим повторением.

«Вначале мы учим своих детей- писал Я. Райнис. Затем мы сами учимся у них. Кто этого делать не хочет, тот отстаёт от своего времени». Но мы не должны забывать истины: чем ярче, значительнее заслуги отцов, тем необходимее детям умножать эти заслуги, приобретая свой собственный опыт.

На мой взгляд, дети не говорят о своей любви к отцу. Они даже не знают, как называются это чувство, которое всё сильнее привязывает их к отцу. В их понимании это вообще не чувство, а что-то естественное и обязательное, как дыхание, утомление жажды. Я осознала для себя, что самый необходимый человек на свете это- мама и конечно отец. Моего отца не стало как 3 года, но он в моей памяти. Я часто вспоминаю моего отца и знаю о своём чувстве, которое до сих пор теплится во мне и я берегу его, потому что без любви к отцу в сердце- это пустота.....

Так или иначе эта тема –отца присутствует почти во всех произведениях. В повестях «Дубровский» и «Станционный смотритель» А. С. Пушкина, стихотворении «Дума» М. Ю. Лермонтова, пьесе «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, повести «Прощание с Матёрой» В. Г. Распутина повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя. и др.

Героини Юлии Кузнецовой, девочки-подростки, всегда противоречивы и в самом лучшем смысле слова рефлексивны. Лиза Макарова из повести «Где папа?» наблюдательна, она постоянно сравнивает себя с

окружающими и пытается разобраться как в поступках других людей, так и в собственных эмоциях. Когда тебе 13 лет, часто бывает так, что у семьи времена тяжёлые, а твоя жизнь, наоборот, расцветает. Первый опыт такой оторванности болезнен и бесценен одновременно

Едва ли есть на свете кто-то, кого Лиза любит больше, чем отца. Как вообще можно не любить такого папу, который ладит со всеми? Папу, убеждённого, что каждому в детстве нужна прививка доброты? Папу, помогающего советом и знающего про других людей всё? Но, похоже, можно: его вдруг забирают в тюрьму. На пять лет.

А главное – случается это именно тогда, когда так много хочется папе рассказать: о новом друге Андрее, о его бестолковом желании попасть в дурную компанию Фокса, но больше всего – об Андреевой младшей сестре Кьяре. Эта двухлетняя девчонка так изменила жизнь Лизы, что ей – той, кого в школе все зовут Немой, – безудержно хочется болтать, смеяться, в деталях рассказывать о проведенных в компании Кьяры днях.

Умение автора несколькими фразами описать даже второстепенного героя, создав запоминающийся характер, делает книги Юлии Кузнецовой особенными. Отмечают это и читатели, и критики: повести «Дом П» и «Первая работа», изданные «КомпасГидом», получили восторженные отзывы и быстро стали хитами. Произведения Юлии Кузнецовой отмечены премиями «Заветная мечта» и «Книгуру», Международной детской премией им. В. П. Крапивина. Повесть «Где папа?»

адресована прежде всего подросткам и их родителям.

Юлии Кузнецовой "Где папа?". История начинается так: тринадцатилетняя Лиза, неуверенная в себе девочка со школьным прозвищем "немая", однажды узнаёт очень плохую новость — её папу посадили в тюрьму. На пять лет. Пять лет Лизе придётся обходиться без совета и поддержки самого близкого ей человека. А ведь есть в жизни девочки и другие испытания: новый друг, прежние обидчики, обязанности, ожидания родни. Кажется, будто "Где папа" — это из тех книг, что помогает

детям переживать проблемы взрослого масштаба. Но нет, всё гораздо проще и добрее. "Где папа" — это история о том, как в жизни может случиться несчастье и о том, что несчастье это всегда можно пережить достойно. Сильная сторона книги — рефлексия главной героини. Влияет ли менталитет на восприятие роли отца в семье и в истории культуры вообще? Если возможно, приведите примеры.

Литературы:

1. Русская литература XX века: Пособие для старшеклассников, абитуриентов и студентов / Под ред. Т.Н. Нагайцевой. - СПб.: "Нева", 19981.
2. «Эволюция в художественном мышлении», монография. 6,25 печ. л, издательство «Янги аср авлоди», 2002 г.
3. «Обновления в стремлениях». Сборник научных статей, 10 печ. л. Ташкент издательство «Фан», 2007 г.
4. Юлия Кузнецова "Где папа?". ISBN: 978-5-91045-577-5 Год издания: 2013